

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7057311>

Перевозова І. В.

*доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>

Морозова О. С.

*кандидат економічних наук,
кафедра міжнародних економічних відносин,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника*
<https://orcid.org/0000-0003-0334-0580>

Кулик Т.П.

*старший викладач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0003-1720-1549>

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БІРЖ КРАЇН ЄВРОПИ

JEL Classification: Q41

SECTION "ECONOMIC": Економіка

Анотація. У статті запропоновано дослідження актуальний умов функціонування та перспективних напрямків розвитку європейських енергетичних бірж. На прикладі європейських енергетичних бірж, котрі діють на ринку електроенергії розглянуто основні складові біржового ринку – спотовий та ф'ючерсний ринок контрактів на електроенергію. Наголошено, що заснування та розвиток європейських енергетичних бірж пов'язані з лібералізацією та децентралізацією енергетичного сектору наприкінці 1990-х –початку 2000-х років у Європейському Союзі (ЄС). Енергетичні біржі у Європі створюють конкурентне середовище на користь споживачів і забезпечують більшу ліквідність шляхом формування ціни на ринку за законом попиту та пропозиції. Іншими перевагами функціонування енергетичних бірж є торгівля на основі стандартизованих характеристик, формування нейтралітету, зниження транзакційних витрат, усунення ризику контрагента, орієнтування ціни, надання клірингових і розрахункових послуг. Досліджено перспективи розвитку європейських енергетичних бірж у світлі технологічного прогресу, зокрема, поширення технології блокчейн.

Ключові слова: електроенергія, енергетична біржа, спот, ф'ючерс, блокчейн.

Annotation. Trade in energy resources is a pillar of sustainable development and economic prosperity. One of the top places in the structure of energy markets is occupied by the trade in electronic energy. Electricity provides humanity with light and heat, one of the leading consumer goods and an element of any industrial activity. It can be bought or sold on deregulated electricity markets and traded like any other commodity. On the other hand, historically, the electricity and gas industries worldwide have typically been government regulated and often operate as natural monopolies.

Technological progress in generation and energy networks made it possible to move away from the unequivocal interpretation of electricity as a natural monopoly. As a result, the

reform of electricity liberalization in the EU implemented in recent years remains one of the most extensive compared to other large world regions.

The article offers a study of current conditions of functioning and prospective directions of development of European energy exchanges. On the example of European energy exchanges operating in the electricity market, the main components of the exchange market are considered - the spot and futures market of electricity contracts. It is emphasized that the establishment and development of European energy exchanges are connected with the liberalization and decentralization of the energy sector in the late 1990s and early 2000s in the European Union (EU). Energy exchanges in Europe create a competitive environment for the benefit of consumers and provide greater liquidity by shaping the market price according to the law of supply and demand. Other advantages of the functioning of energy exchanges are trading based on standardized characteristics, formation of neutrality, reduction of transaction costs, elimination of counterparty risk, price orientation, and provision of clearing and settlement services. The prospects for developing European energy exchanges in light of technological progress, in particular, the spread of blockchain technology, have been studied.

Keywords: electricity, energy exchange, spot, futures, blockchain.

Вступ

Торгівля енергоресурсами є опорою сталого розвитку та економічного процвітання. Одне з провідних місць у структурі енергетичних ринків посідає торгівля електроенергією. Електроенергія забезпечує людство світлом і теплом, є одним з основних споживчих товарів і елементом будь-якої промислової діяльності. Її можна купувати або продавати на дерегульованих ринках електроенергії та торгувати як будь-яким іншим товаром. З іншого боку, історично склалося так, що галузі електроенергетики та газу в усьому світі зазвичай регулювалися урядом і часто діяли як природні монополії. Реформи задля лібералізації електроенергетики почалися в Норвегії, Великій Британії, США та Чилі наприкінці 1980-х років. Технологічний прогрес у генерації та енергетичних мережах уможливив відхід від однозначного трактування електроенергетики як природної монополії. Реалізована у останні роки реформа з лібералізації електроенергетики в ЄС залишається однією з наймасштабніших порівняно з іншими великими світовими регіонами. Об'єднання внутрішнього ринку і досягнення конвергенції цін між усіма європейськими економіками залишається одним із головних пріоритетів Європейського Союзу щодо політики в електроенергетиці [6, с.7]. Реструктуризація сектору електроенергетики призвела до лібералізації ринків електроенергії та запровадження конкуренції в цій сфері. Вища економічна ефективність і нижчі ціни на електроенергію є результатами дерегульованої електроенергетичної промисловості, що підтримує баланс між традиційною генерацією і частково непередбачуваним використанням відновлюваних джерел енергії. Провідну роль у процесах лібералізації енергетичного ринку відіграють європейські енергетичні біржі.

Дослідження функціонування європейських енергетичних бірж здійснювали Абрам С., Альт Р., Андоні М., Арсіч Дж., Бекер Дж., Бодро М., Божич З., Венде Е., Гіч Д., Дженкінс Д., Доброміров Д., Колбе Л., Кранц Дж., Ку К., МакКаллум П., Мерц М., Паукстад У., Пікок А., Полікевич Н.І., Радісіч М., Робу В., Слюсарчук Б., Сохацька О.М., Флін Д., Чаттерджи С., Шах Д. та ін. Поряд з цим, сучасний технологічний прогрес представляє нову парадигму для дослідження функціонування енергетичних бірж, що дозволить акцептувати кращі рішення для розробки політики енергетичної реформи в Україні.

Отже, метою статті є дослідження особливостей функціонування енергетичних бірж країн Європи.

Результати

Протягом останніх десятиліть ролі і структурі енергетичних бірж приділяли велику увагу учені, урядовці та політики. Біржі електроенергії зазвичай діють як площадки для безперервної торгівлі або дискретні аукціони, де учасники ринку подають заявки і формують попит та пропозицію. Біржі електроенергії є важливою частиною енергетичного сектору як з точки зору фізичної, так і фінансової торгівлі. Найстаріші енергетичні біржі в Європі сформовані в північних країнах (Нідерланди, Велика Британія, скандинавські країни), а наймолодші – у Південно-Східній Європі (Хорватія, Сербія, Болгарія). Не всі ринки Південно-Східної Європи є новими, наприклад, ринки Греції та Румунії досить зрілі [11, с.12].

Ключовим видом діяльності енергетичних бірж є надання послуг торгівлі (трейдингу) та надання послуг із вироблення спотових цін на електричну енергію.

Енергетичні біржі пропонують електронні торгові площадки, які контролюються національними регуляторами та забезпечують прозорий ціновий сигнал через агрегацію попиту та пропозиції. Багато інших міжнародних ринків в Америці та Азії наслідували модель європейського енергетичного ринку та розрізняють два основні сегменти ринку (рис.1). В даний час біржі існують на всіх континентах і, за аналогією з фінансовими біржами, більшість із них є електронними ринками. Серед прикладів – ASX в Австралії, EMC в Сінгапурі, IEX і PXIL в Індії, JEPX в Японії, CME, ICE і Nasdaq в США, а також EEX і Nord Pool в Європі [11, с.18].

Рис.1. Складові європейського ринку електроенергії

Складено на основі [8]

Ф'ючерсний (фінансовий) ринок торгує енергією для доставки в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Цей ринок зосереджений на захисті від цінових ризиків [9]. Спотовий (фізичний) ринок торгує енергією для доставки наступного або того ж дня з чіткою метою фізичної доставки у відповідну мережу. Цей ринок в основному служить для страхування від ризиків обсягу [3, с. 50].

Ці два сегменти ринку не є повністю розділеними. Наприклад, контракти на ф'ючерсному ринку можуть торгуватися кілька разів, а обсяги торгів на ф'ючерсному ринку можуть у кілька разів перевищувати річне споживання країни. Як тільки наближається їх поставка, ф'ючерсні контракти виконуються на спотовому ринку. З часом товари, якими торгують на енергетичних біржах, а також учасники ринку стали більш різноманітними. Останні варіюються від великих

виробників енергії до операторів систем передачі, від регіональних і місцевих постачальників енергії до енергоємних галузей і від виробників відновлюваної енергії до компаній, що займаються торгівлею чистою енергією [9].

Як зазначає Н.І. Полінкевич: «прикладом спонукання міжнародних трейдерів можуть служити Нідерланди, що зобов'язують імпортерів бути активними на стадії торгів на ринку «на добу вперед» та торгувати на діючій енергетичній біржі (APX). Іншим прикладом є скандинавський ринок, де учасники ринку повинні вести справи за допомогою діючої енергетичної біржі (Nord Pool), щоб отримати доступ до потужностей об'єднаної енергосистеми. Прикладом щодо спонукання системних операторів до роботи на біржі може служити Франція, де оператор має нормативні зобов'язання щодо забезпечення втрат і ці зобов'язання виконуються за допомогою діючої енергетичної біржі. Прикладом щодо залучення генеруючої компанії є Бельгія, де генеруючі компанії зобов'язані створити ліквідність на біржі електроенергії» [2, с.103].

Разом із тим, провідною енергетичною біржею в Європі залишається European Energy Exchange (EEX). Вона пропонує контракти на електроенергію, природний газ і квоти на викиди, а також вантажні перевезення та сільськогосподарську продукцію. EEX також надає послуги з реєстрації білих (або енергозберігаючих) сертифікатів, сертифікатів потужності та гарантій походження від імені французької держави, а також проводить аукціони для гарантій походження.

EEX є частиною EEX Group, яка управляє електронними ринковими платформами для енергетичних і товарних товарів по всьому світу та надає доступ до мережі з 670 учасників торгів у 38 країнах (станом на 2019 р.). До групи EEX входять компанії EEX, EEX Asia, EPEX SPOT, Power Exchange Central Europe (PXE) і Nodal Exchange, а також оператор реєстру Grexel Systems і розрахункові центри European Commodity Clearing (ECC) і Nodal Clear. EEX Group є членом Deutsche Börse Group зі штаб-квартирою в Лейпцигу, Німеччина [7].

Ринок EEX Франції продовжує залишатися одним із ринків з найбільш високими цінами протягом більшої частини року. Франція демонструє залежність від Великобританії у постачанні електричної енергії через скорочення виробництва електроенергії власними атомними станціями, збереження високих температур та посухи [1] (табл.1).

Таблиця 1

Ціни ф'ючерсних контрактів, євро/МВт.г

Тип	Вид контракту	Майбутня дата	Країна ЄС		
			Франція	Угорщина	Польща
Base	Month	Sep/22	529,8	475,18	475,18
		Oct/22	530,0	467,54	-
		Nov/22	1045,66	1045,66	-

Складено на основі [1]

У менших двосторонніх сегментах EEX діє більш інноваційно, ніж біржі, які функціонують на менш динамічних товарних ринках. EEX прагне активно впливати на розвиток ринку. Наприклад, EEX пропонує спеціалізовані продукти для відновлюваних джерел енергії, включно з першими продуктами, спеціально створеними для цього сегменту – майбутнє вітроенергетики було представлено як стандартизований біржовий похідний інструмент для забезпечення спеціального хеджування ризиків виробництва вітрової енергії. Також EEX прагне активно розвивати нові ринки та показувати, що енергетичний ринок пропонує інноваційні рішення.

Слід зазначити, що об'єднання ринків є найефективнішим методом інтеграції окремих європейських ринків, що забезпечує конвергенцію цін і передачу енергії з країни з надлишком до країни з дефіцитом. Крім того, генерація відновлюваних джерел енергії в Італії впливає на спотові ціни в Греції через комерційні графіки, тоді як коливання спотових цін не впливають на комерційні графіки торгівлі енергією між Грецією та Болгарією.

Істотною новітньою тенденцією розвитку біржового ринку електроенергії в країнах Європи є застосування технології блокчейн. EEX Group бере участь через EPEX SPOT у співпраці з партнером LO3 ENERGY. LO3 — енергетичний стартап, який першим організував однорангову торгівлю енергією в мікромережі за допомогою блокчейну. У рамках цієї співпраці EEX Group прагнуть підключити такі мікромережі до європейського оптового ринку. З цією метою підписані меморандуми про взаєморозуміння з LO3, але проект все ще знаходиться на стадії розробки. Таким чином, блокчейн може принести користь для оптимізації енергоспоживання в мікромережі, і EEX Group готові представити такі ініціативи на ринках EPEX SPOT [4, с. 329].

На короткостроковому ринку електроенергії доступність технологічних систем є проблемою. Саме тут блокчейн, безумовно, конкурентоспроможний через свою децентралізовану організацію. Однак, що стосується швидкості транзакцій, централізована торгова система все ще перевершує прототипи блокчейна, які доступні сьогодні. У внутрішньоденній торгівлі електроенергією вже наявна алгоритмічна автоматизована торгівля з періодами затримки в діапазоні мілісекунд. Жоден прототип блокчейна, доступний сьогодні, не може встигати за цим. Незважаючи на те, що очікування подальшого технологічного прогресу, основні ризики зумовлені не технологіями, а бізнес-моделями. Блокчейн-рішення мають продемонструвати спроможність створити справжню додану вартість порівняно з існуючими торговими системами [5, с.151].

Технологія блокчейн підходить для всіх реєстрів електронних сертифікатів. У найближчі роки очікується розвиток потенціалу цієї технології, зокрема, у сфері гарантій походження. Наприклад, EEX провела перші успішні аукціони на гарантії походження для французького уряду. До цих систем можуть підключитися також менші оператори електростанцій. Власники приватних будинків із фотоелектричною станцією на даху можуть отримувати гарантії походження через своїх постачальників електроенергії, що працюють над потоком, і можуть перепродавати їх через систему блокчейн. Покупці також залишаються у виграві, оскільки вони точно знають джерело гарантії походження. Це новий ринок з новими гравцями, і саме тут технологія блокчейн може реалізувати одну зі своїх ключових характеристик – економічно ефективно з'єднання великої кількості учасників торгів. Це не потребуватиме великої обчислювальної потужності, а натомість існуватиме гнучкість для ідентифікації окремих продуктів [10].

Проте слід також враховувати існування проблем, які може вирішити лише регулятор енергетичного ринку. Технологія блокчейн може надійно відстежити, хто придбав який продукт, наприклад дану кіловат-годину або сертифікат. Однак це не дозволяє вирішити питання про те, чи продукт, придбаний у блокчейні, відповідає еквівалентній вартості в реальному світі. Це ставить питання довіри між учасниками блокчейну та реальним світом. Саме тут розташовані об'єкти виробництва та споживання і, зрештою, здійснюються розрахунки сьогодні. Принаймні, щодо фінансової частини можливі блокчейн-рішення. Однак повна довіра до блокчейну вимагає, щоб усі ділові відносини між контрагентами врегулювалися в рамках цієї системи. На цьому етапі необхідним виявляється регулювання, оскільки довіра до фізичного світу має першочергове значення на енергетичних ринках. Покупці чи продавці повинні довіряти виробникам енергії та споживачам, мати певність у тому, що вони вестимуть справи відповідно до домовленостей та не зазнають невдач, що призведе до дисбалансу в мережі.

Також слід відокремлювати тему смарт-контрактів від автоматизації торгівлі. Наприклад, кілька років тому під час внутрішньоденної торгівлі можна було торгувати лише годинами енергії, але це було розширено до часових проміжків по п'ятнадцять хвилин. Ці контракти, у свою чергу, гармонійно поєднуються з 30-хвилинними контрактами на кордонах ринку, де період балансування

становить 30 хвилин. Це означає, що ліквідність може об'єднуватися через кордон. Іншим прикладом є контракти, пов'язані за допомогою умов «якщо-тоді». У цьому відношенні нинішній європейський ринок вже відносно інноваційний. Деякі великі постачальники енергії, які працюють на внутрішньоденному ринку, пропонують своїм клієнтам навіть більш фрагментовані продукти. Потім вони об'єднуються постачальником енергії, який балансує лише залишкові обсяги на внутрішньоденному ринку. Є деякі програми, де постачальники енергії отримують енергію від фотоелектричних або вітроенергетичних установок, частково об'єднують цю гнучкість на стороні навантаження, а потім балансують решту профілю через внутрішньоденний ринок. У багатьох випадках це вже робиться автоматично шляхом підключення установок безпосередньо до торгової системи через інтерфейси. Хоча така практика вже стала типовим застосуванням для блокчейну на децентралізованому рівні, пов'язані проблеми значною мірою були вирішені за допомогою інтелектуальних ордерів, гнучкої пропозиції продуктів у торгівлі та автоматизації торгового інтерфейсу.

Разом із тим, на думку Р. Аль та Е. Венде, потреба в енергетичних біржах залишається навіть на повністю децентралізованому ринку, оскільки й надалі розвиваються поточний оптовий ринок і розробляються продукти для відновлюваних джерел енергії [4, с.328]. Одним із прикладів є проект ENERA, який виконується в рамках так званої «Energy Showcase», програми, яка спонсорується Федеральним міністерством економіки Німеччини, і конкретно розглядає ці питання в зоні сітки EWE (тобто, північна Німеччина). Цей проект має на меті інтегрувати децентралізовані системи в ринок у мережевій зоні EWE. Перші результати були позитивними: першу торгівлю було здійснено в лютому 2019 року, і торгова платформа дозволяла дуже короткострокову та локальну торгівлю в існуючому внутрішньоденному обмінному ринку. Це рішення не базується на блокчейні (хоча спочатку така можливість бралась до уваги). Проект показує, як стандарти можуть бути встановлені шляхом залучення різних гравців і спільного прийняття рішень щодо продуктів. Це лише один із прикладів можливої ролі біржі, яка може стати перспективною та важливою для ефективної роботи всієї системи. Крім того, у перспективі можуть розвиватися нові бізнес-моделі. Наприклад, у 2018 році була запущена платформа Enermarket для полегшення B2B торгівлі між невеликими компаніями. Це дозволило їм брати участь в оптовому ринку, що до цього було неможливо через обмежені обсяги енергії [7].

Висновки

У цьому дослідженні ми узагальнили особливості функціонування та перспективи розвитку енергетичних бірж – спеціалізованих підприємств, які управляють оптовими ринками для купівлі та продажу електроенергії. Ми встановили, що це нейтральні електронні ринки, які пропонують ефективні засоби для полегшення торгівлі короткостроковими та довгостроковими енергетичними продуктами (наприклад, електроенергією, газом), зокрема, енергетичні контракти, а також різні похідні інструменти, такі як сертифікати, ф'ючерси та опціони. Провідною європейською енергетичною біржою є European Energy Exchange (EEX), яка пропонує контракти на електроенергію, природний газ і квоти на викиди, а також вантажні перевезення та сільськогосподарську продукцію. Ми встановили, що центральною проблемою розвитку енергетичних бірж у найближчій перспективі є їх спроможність імплементувати новітні технологічні рішення і адекватно реагувати на технологічний прогрес, що висуває на перший план децентралізовані рішення для торгівлі.

Список використаних джерел

1. Полікевич Н.І. Роль енергетичних бірж на європейському енергетичному ринку. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. Випуск 5. Частина 1. С. 99 – 104.

2. Сохацька О.М., Полікевич Н.І. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж. *Світ фінансів*. 2015. Випуск 3. С. 49 – 61.
3. Alt R., Wende E. Blockchain technology in energy markets – An interview with the European Energy Exchange. *Electron Markets*. 2020. № 30. P. 325–330 <https://doi.org/10.1007/s12525-020-00423-6>
4. Andoni M., Robu V., Flynn D., Abram S., Geach D., Jenkins D., McCallum P., Peacock A.. Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2019. № 100. P. 143–174.
5. Božić Z., Dobromirov D., Arsić J., Radišić M., Ślusarczyk B. Power Exchange Prices: Comparison of Volatility in European Markets. *Energies*. 2020. № 13. 5620. P.1-15. <https://doi.org/10.3390/en13215620>
6. European Energy Exchange. URL: <https://www.eex.com/en/>
7. Kranz J., Kolbe L. M., Koo C., Boudreau M. C.. Smart energy: Where do we stand and where should we go? *Electronic Markets*. 2015. № 25(1). P. 7–16. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0180-3>.
8. Merz, M. (2016), Potential of the Blockchain technology in energy trading. Blockchain Technology, DeGruyter. URL: https://www.researchgate.net/publication/315102435_Potential_of_the_Blockchain_Technology_in_Energy_Trading
9. Paukstadt U., Becker J. Uncovering the business value of the internet of things in the energy domain – a review of smart energy business models. *Electronic Markets*. 2019. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00381-8>.
10. Shah D., Chatterjee S. A comprehensive review on day-ahead electricity market and important features of world's major electric power exchanges. *International Transactions on Electrical Energy Systems*. 2020. № 4. P. 1 – 39. <https://doi.org/10.1002/2050-7038.12360>.